

IQLIM, AHOLI PUNKTLARINI REJALASHTIRISH VA RIVOJLANTIRISH

Sotvoldiyev Azamatjon

“Andijon Iqtisodiyot va qurilish” instituti asissenti

95azamatuz@gmail.com

Sheraliyev Oyatbek

“Andijon Iqtisodiyot va qurilish” instituti Arxitektura va qurilish kafedrası 109-gurux talabasi

oyatbeksheraliyev@gmail.com

Aliyeva Zilola

“Andijon Iqtisodiyot va qurilish” instituti Arxitektura va qurilish kafedrası 110-gurux talabasi

Annotatsiya. Maqolada Shahar qurilishida iqlim xususiyatlari, insoniyatning iqlim o'zgarishiga salbiy tasiri, qurilishda ishlatiladigan zamonaviy energiya samardorligi bilan ajralib turuvchi materiallarning turlari va ularning hususiyatlari, avfzallik va kamchiliklari haqida ma'lumot berilgan.

Kalitso'zlar: atmosfera, alkafon, transport, shahar iqlimi, radiatsiya, shamol tezligi, harorat va namlik.

Shaharsozlikda iqlim sharoitini hisobga olish turar-joy uchun joy tanlashdan, turar-joy va sanoat binolarini, maydonlarni, maydonlarni eng to'g'ri joylashtirishdan, ko'chalarning kengligi va yo'nalishini aniqlashdan boshlanadi. Ushbu masalalarni hal qilishda, birinchi navbatda, atmosferadagi makro jarayonlarni tavsiflovchi, quyosh nurlanishini qabul qilish va iste'mol qilishni aniqlaydigan umumiy iqlim ko'rsatkichlari qo'llaniladi - faol sirtning radiatsiya va issiqlik balansi, atmosfera aylanishi va qurilgan hududdagi harorat va namlik sharoitlari. Iqlimning umumiy xususiyatlaridan kelib chiqqan holda maxsus ko'rsatkichlar ishlab chiqilgan.

Arxitektura va rejalashtirish vazifalarini hal qilishda mahalliy fizik-geografik sharoitlarning iqlimning umumiy xususiyatlariga, ya'ni mahalliy fizik-geografik omillarning atmosferadagi makro jarayonlarga ta'siridan kelib chiqadigan mahalliy iqlimning (mezoklimat) o'ziga xos xususiyatlarini to'g'ri hisobga olish ayniqsa muhimdir. Shaharni rejalashtirishda kichik hududlarning mikroiqlimini belgilaydigan inson taraqqiyoti va sanoat faoliyatining iqlimga faol ta'sirini hisobga olish, shuningdek, parklar, bog'lar, suv omborlari va boshqalarni yaratish orqali shaharning ayrim hududlarining mikroiqlimini yaxshilash imkoniyatini ta'minlash kerak.

Boshqacha qilib aytganda, qurilayotgan shaharning kelajakdagi iqlim sharoitini baholash kerak.

Odamlarning fiziologik ehtiyojlari va madaniy talablariga javob beradigan, inson mehnati va dam olishi uchun juda mos bo'lgan, uning sog'lig'ini saqlashga va umrini uzaytirishga hissa qo'shadigan yangi shaharlarda maqbul sharoitlarni yaratish uchun issiqlik qulayligini ta'minlash kerak. uylarda, yorug'lik me'yorlariga rioya qilish, havoning tozaligi va namlanishi. Ushbu talablar shaharni rejalashtirishda allaqachon hisobga olingan.

Shaharda yashovchi odamning iqlimning zararli ta'siriga qarshi kurashish uchun kam kuch sarflashini ta'minlash uchun himoya iqlim choralari ishlab chiqish kamayadi. Umumiy iqlim sharoiti qanchalik qulay bo'lmasa, bu talablarni bajarish shunchalik qiyin bo'ladi. Shuning uchun yashash sharoitlarini murakkablashtiradigan sabablarni diqqat bilan o'rganish va shahar qurilishi paytida ularni bartaraf etish choralari ko'rish kerak. Shunday qilib, qutbli hududlarda sovuq va shamoldan, qirg'oqbo'yi hududlarida - haddan tashqari namlikdan, subtropik hududlarda issiqdan va hokazolardan himoya qilish talab etiladi.

Aholi punktlarini rejalashtirish va qurishda hisobga olinadigan muhim iqlim omillaridan biri bu quyosh nurlanishidir. Tabiiyki, yuzlab yillar davomida shaharlarning joylashuvi va binolarning yo'nalishi kiruvchi quyosh nurlari miqdorini hisobga olgan holda amalga oshirildi. Bu ko'p yillik tajriba asosida, hech qanday miqdoriy hisob-kitoblarsiz amalga oshirildi. Faqat yigirmanchi asrning 60-yillarida kiruvchi quyosh radiatsiyasi haqidagi miqdoriy ma'lumotlar qurilish amaliyotida qo'llanila boshlandi. Kiruvchi nurlanish miqdori turar-joy va ish binolarining yoritilishi va insolyasiya darajasini belgilaydi.

Hozirgi vaqtda binolarning mikroiqlimiga qo'yiladigan talablar nafaqat xonalarga kiradigan nurlanishning umumiy miqdorini, balki inson tanasi uchun zarur bo'lgan ultrabinafsha nurlanish miqdorini ham o'z ichiga oladi. Tashqi iqlim tasiridan himoyalash shartlari yiliga, kuniga quyosh nurlarining davomiyligiga va binolarga kiradigan quyosh nurlanishining miqdoriga bog'liq bo'lib, bu nafaqat quyosh nurlanishining miqdori, balki quyoshning balandligi bilan ham belgilanadi. Masalan, mamlakatimizning Janubiy viloyatlarida yozda quyoshdan keladigan radiatsiya miqdori yuqori, lekin quyosh kunduzi zenitda bo'lgani uchun janubga yo'naltirilgan xonalar deyarli iyun oyida to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlanishini oyida. Faqat shimoli-g'arbiy va shimoli-sharqqa yo'naltirilgan xonalar to'liq chuqurlikda izolyasiya qilingan. Iyun oyida shimolga qaragan xonalar to'liq izolyasiya qilingan va janubga qaragan xonalar juda sayoz.

1963 yilda turar-joylarning tashqi iqlim tasiridan himoyalash rejimini baholash uchun "turar-joy va jamoat binolarining tashqi iqlim tasiridan himoyalashsini ta'minlash va aholi punktlarining turar-joylarini rivojlantirishning sanitariya normalari va qoidalarini tasdiqladi."Ushbu standartlarga muvofiq, yilning ma'lum bir davrida binolar va turar-joylar kuniga kamida uch soat davomida doimiy quyosh nurlanishiga duchor bo'lishi kerak.

Turar joylar va kvartiralarga kiradigan quyosh nurlanishining optimal miqdori va ulardagi nurlangan maydonning foizi birinchi navbatda binolarning yo'nalishi, ko'chalarning kengligi, binolar orasidagi masofa, so'ngra alohida qurilish elementlarining joylashuvi bilan tartibga solinadi (xonalarining chuqurligi, derazalarning kattaligi va hokazo.). Ushbu normalarning barchasi mamlakatimizning ayrim mintaqalarining yorug'lik va iqlim sharoitiga qarab farqlanadi.

Shamol rejimining eng muhim xususiyatlari shamol yo'nalishi va uning tezligi. Ushbu iqlim ko'rsatkichlari shahardagi havo havzasining tozaligini ta'minlash uchun zarurdir - uning turar-joy maydoni havoni ifloslantiruvchi ob'ektlarga nisbatan shamol tomonida joylashgan bo'lishi kerak.

Turar-joy binolari uchun uchastkalarini tanlashda aeratsiya rejimini ko'rib chiqish quyidagicha amalga oshiriladi. Hududning topografik xaritasi qurilmoqda. Shamol tezligi va yo'nalishi uzoq muddatli ma'lumotlar asosida aniqlanadi va erning ushbu ko'rsatkichlarga ta'siri hisobga olinadi: joyning balandligi, erning shakli, qiyaliklarning yo'nalishi va boshqalarga qarab shamol rejimining xususiyatlariga tegishli tuzatishlar kiritiladi.

Olingan iqlim ko'rsatkichlariga qarab, sharoitlarning qulayligiga qarab, er xaritasida turar-joy binolari uchun mos, yaroqsiz va mutlaqo yaroqsiz zonalar ta'kidlangan (masalan, kuchli shamol, havo havzasining mumkin bo'lgan ifloslanishi, Tashqi iqlim tasiridan himoyalashning etarli emasligi va boshqalar.). Keyin binolarni yo'naltirish masalasi optimal shamollatish, binolarga mumkin bo'lgan shamol yuki, ularning havo o'tkazuvchanligi va ular tomonidan issiqlik yo'qotilishini hisobga olgan holda hal qilinadi.

Shaharsozlik vositalari yordamida shamol tezligining oshishi yoki kamayishi ta'minlanadi. To'g'ridan-to'g'ri shamol ta'siridan himoyalanganda, binolarning issiqlik yo'qotilishi 10-15% ga kamayadi. Kuchli shamollardan himoya qilish uchun, SNIPGA ko'ra, perimetr deb ataladigan binodan foydalanish tavsiya etiladi, unda shamol tezligi ochiq joyga nisbatan 60-80% ga kamayadi.

Qurilishning boshqa turlari bilan tezlikning kichikroq pasayishi yoki uning ko'payishi mumkin. Issiq iqlim sharoitida aholi punktlarini qurishda asosiy vazifa

havo haroratini pasaytirishdir. Shu maqsadda quruvchilar binolar orasidagi masofani oshirish orqali turar-joy binolari va binolarning eng katta shamollatilishiga erishadilar.

Ayniqsa kuchli shamollar bo'lgan joylarda yopiq binolar qo'llaniladi va shamoldan sun'iy himoya qilish usullari qo'llaniladi, uydan uyga izolyasiyalangan o'tishlar yaratiladi va hokazo. Binolarni loyihalashda va shaharni rejalashtirishda quvur effekti ehtimoli hisobga olinadi - binolar orasidagi shamolni kuchaytirish. Binolarning ma'lum bir joylashuvi bilan bu ta'sir juda muhim bo'lishi mumkin, ya'ni meteorologik stansiya kuzatuvlari bilan aniqlangan tezlikka nisbatan shamol tezligining katta o'sishiga olib keladi. Bu ta'sir ko'p qavatli binolarning pastki qismi yaqinida, shaharning keng xiyobonlarida kamroq seziladi. Shamolni kuchaytirish ba'zan binolarning kamarlari ostida yaratiladi, hatto piyodalar uchun ham xavfli.

Havoning harorati binolarning issiqlik rejimini va shaharning mikroiklimini belgilovchi asosiy omil hisoblanadi. Shaharni juda qo'pol hududda rejalashtirishda shuni yodda tutish kerakki, tepalik va vodiya, turli yo'naltirilgan tog' yonbag'irlarida, suv omborlari qirg'oqlarida va hokazolarda havo haroratining farqi bir necha darajaga etishi mumkin. Haddan tashqari harorat qiymatlari ayniqsa bir-biridan farq qiladi. Havo haroratining balandlik bilan taqsimlanishi shahardagi havoning tozaligiga ta'sir qiladi. Masalan, tez-tez inversiyalar mavjud bo'lganda (harorat balandlik bilan ko'tarilganda va atmosfera holati barqaror bo'lganda) havoning turbulent aralashishi kamayadi va uning yuqoriga qarab harakatlanishi pasayib boradi. Natijada, barcha sanoat chiqindilari atmosferaning sirt qatlamida ushlanib qoladi.

Ichki havo harorati binolarning eng oddiy konfiguratsiyasini tanlash, ularni engil bo'yash orqali kamayadi. Binolarning soyasi binolarning haddan tashqari qizishi bilan kurashish uchun profilaktika choralaridan biri sifatida ishlatiladi. Issiq iqlimi bo'lgan hududlarda ko'chalarni obodonlashtirish, bog'lar va sun'iy suv omborlari yaratish alohida ahamiyatga ega. Ular, shuningdek, havo havzasini yaxshilash vositasi bo'lib xizmat qiladi va havodagi zararli aralashmalar konsentratsiyasini kamaytiradi.

Albatta, O'zbekiston va Markaziy Osiyo davlatlarining barcha hududlarida mutlaqo bir xil qulay sharoitlarni yaratish mumkin emas, lekin u erda va bu erda optimal qulay sharoitlarni yaratish mumkin va bu butunlay boshqa me'moriy va rejalashtirish echimlarini talab qiladi. Qurilish rejalashtirilgan hududda ularni eng yaxshi tarzda rivojlantirish uchun meteorologik tadqiqotlar o'tkaziladi.

Tadqiqot ishlari davomida gidrogeologik qidiruvga katta etibor beriladi. Biroq, shaharni rivojlantirish loyihasi iqlimiy guvohnomasiz, ya'ni.rejalashtirilgan kapital qurilish joyini meteorologik baholashsiz amalga oshiriladi.

Iqlim sertifikatida quyidagilar bo'lishi kerak:

1) iqlimning umumiy xususiyatlari, ya'ni atmosferadagi makro jarayonlar tufayli radiatsiya, havo harorati va namligi, shamol tezligi va yo'nalishining asosiy xususiyatlari;

2) turli xil ob'ektlarning maqbul joylashuvi va dizaynini aniqlash uchun zarur bo'lgan maxsus iqlim xususiyatlari;

3) shaxsiy qurilish maydonlarining mikroiklim sharoitlari ko'rsatkichlari;

4) shahar va uning alohida tarkibiy qismlarining hudud iqlimiga ta'sirini baholash;

5) mahalliy iqlimning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda shaharni rejalashtirish bo'yicha tavsiyalar.

Iqlimning umumiy xususiyatlari qurilish rejalashtirilgan hududning iqlimiy tavsiflaridan va shahar iqlimi haqidagi ma'lumotnomalardan olingan. Ularda meteorologik elementlarning o'rtacha uzoq muddatli qiymatlarini (quyosh radiatsiyasi, havo harorati va namligi, shamol yo'nalishi va tezligi, bulutlar va yog'ingarchilik miqdori, turli atmosfera hodisalari bo'lgan kunlar soni), shuningdek takrorlanuvchanlik, ekstremal qiymatlarni topishingiz mumkin., alohida elementlarning kombinatsiyasi va boshqalar.

Maxsus iqlim xususiyatlari qurilish talablari asosida ishlab chiqilgan. Bularga meteorologik yuklarni (harorat, shamol, qor, muz) hisoblash, ularning yo'nalishiga qarab binolarni o'rab turgan inshootlarni isitish, sovutish yoki namlantirishni aniqlash imkonini beruvchi ko'rsatkichlar kiradi; tuproqning muzlash yoki eritish chuqurligi haqida ma'lumot; shamolning turli yo'nalishlarida mumkin bo'lgan qor yog'ishi va boshqalar. Ushbu ko'rsatkichlarning aksariyati Snipning alohida boblarida keltirilgan, ba'zilar ma'lumotnomalarda mavjud, ammo ular aniq rejalashtirish bilan aniqlangan. Maxsus xususiyatlarni olish usullari keyingi boblarda tavsiflanadi.

Agar tadqiqot ishlari davomida mikroiklim tadqiqotlari o'tkazilsa, etarli darajada to'liq mikroiklim ko'rsatkichlarini olish mumkin. Shu maqsadda vaqtincha ishlaydigan meteorologik stansiyalar ma'lum bir hudud uchun eng qiyin va xarakterli fizik-geografik sharoitga ega bo'lgan joylarda, birinchi navbatda, relief sharoitida tashkil etiladi. Qisqa kuzatuv davri (2-3 yil) natijasida olingan ma'lumotlar rivojlanish zonasi yaqinida uzoq vaqtdan beri ishlaydigan meteorologik

stansiyalarning iqlim ko'rsatkichlari bilan bog'liq. Bundan tashqari, bino maydonini mikroiklim tekshiruv natijasida mikroiklim ko'rsatkichlarini baholash mumkin.

Ushbu va boshqa mikroiklim kuzatuvlarini tashkil etishdan maqsad qurilgan hududdagi iqlim ko'rsatkichlari doimiy meteorologik stansiyalardan sezilarli darajada chetga chiqadigan hududlarni aniqlashdir. Bular ko'pincha ochiq tekis maydonda joylashgan bo'lib, ulardan olingan ko'rsatkichlar qurilish rejalashtirilgan hududning fizik-geografik omillari bilan belgilanadigan mikroiklimning to'liq xilma-xilligini tavsiflay olmaydi. Joyning dengiz sathidan balandligini, suv ombori yoki daryoning yaqinligini, qiyalikning yo'nalishi va tikligini, vodiyni turi va yo'nalishini va boshqalarni hisobga olish kerak.

Katta hududlariga xos bo'lgan qo'pol erlar sharoitida umumiy iqlim ko'rsatkichlari kosmosda, hatto yaqin masofalarda ham sezilarli darajada farq qiladi. Biroq, shaxsiy ko'rsatkichlarning umumiy iqlim me'yorlaridan mikroiklimiy og'ishlari odatda yildan-yilga kam o'zgaradi, shuning uchun agar kerak bo'lsa, hatto epizodik mikroiklim kuzatuvlari natijalariga ko'ra ularning kattaligini taxmin qilish mumkin. Buning uchun iqlim o'zgarishi qonuniyatlarini va uning ostidagi sirt ta'sirining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda, mikroiklim tadqiqotlari uchun yilning eng xarakterli nuqtalarini va kunning eng mos vaqtini, soatlarini tanlash kerak.

Masalan, sokin bulutsiz kechalarda minimal havo haroratining taqsimlanishining mikroiklim xaritasi radiatsiyaviy sovutish va sovuq havo massalarining oqishi farqlari tufayli hosil bo'lgan sovuq o'choqlarning joylashuvi haqida tasavvur beradi. Xuddi shu tarzda, yozda tushayotgan havo harakati paytida olingan mikro-fotosuratlar sochlarini fen mashinasi jarayoni tufayli yuzaga keladigan eng katta isish joylarini aniqlashga yordam beradi. Quyosh nurlanishining har xil tiklikka ega bo'lgan har xil yo'naltirilgan qiyaliklarga kelishini alohida quyoshli kunlarda o'lchash mumkin.

Shamol shaharsozlikda hisobga olinishi kerak bo'lgan iqlimning eng muhim elementlaridan biridir, shuning uchun mahalliy fizik-geografik sharoitlar ta'sirida uning tarkibiy qismlarining (tezligi va yo'nalishi) o'zgarishini aniqlash juda muhimdir.

Meteorologlar va iqlimshunoslar mahalliy shamollarni aniqlaydigan turli xil qon aylanishini yaxshi bilishadi. Maxsus kuzatuvlar yordamida o'rganilayotgan hududda bunday shamollarning mavjudligini aniqlash, ularning tezligi va ustun yo'nalishini aniqlash oson. Orografik to'siqlar (tepaliklar, tog' tizmalari) ta'siri ostida havo oqimi bu yo'nalishni 90 yoki undan ko'p tomonga o'zgartirishga qodir. Erning shamol tezligiga ta'siri teng darajada sezilarli. Mikroiklim tadqiqotlari natijasida turli xil

rel'ef sharoitida shamol tezligi ochiq tekis joyda tezlikka nisbatan 10-40% kamroq yoki undan ko'p, shamol kuchsiz bo'lganda 2 baravar kam bo'lishi mumkinligi isbotlangan.

Mikroiqlim xususiyatlarini baholash uchun morfometrik relief ko'rsatkichlaridan foydalanish qulayligi uchun keng ko'lamlı xaritalar tuziladi, ularda relefnıng asosiy shakllari shartli Lyuk bilan ko'rsatiladi. Xaritalardan biri qiyaliklarning yo'nalishini tavsıflashi mumkin (Fig. 4.1), boshqa – er (yon bag'irlari tikligi), uchinchi qiyalik yuritadigan - nisbiy ortiqcha, va hokazo E. N. Romanova tomonidan qurilgan bunday xaritalarga misollar "Shaxar mikroiqlimi" kitobida keltirilgan. Ular hududni mikroiqlim rayonlashtirishni osonlashtiradi.

Shaharni rejalashtirishda uning ta'siri ostida iqlim rejimidagi mumkin bo'lgan o'zgarishlarni hisobga olish juda muhimdir. Bu vazifa juda qiyin, ammo uni nazariy tadqiqotlar va shaharlar iqlimini o'rganishda olingan natijalar asosida hal qilish mumkin. Shuningdek, shaharlar va uning atrofidagi ochiq maydonlarning iqlimini qiyosiy baholash bo'yicha ko'plab ma'lumotlar mavjud.

Loyixalanayotganshaharning mumkin bo'lgan ta'sirini aniq baholashda yondashuv shaxsiy bo'lishi kerak va shaharning iqlimga ta'sirining ma'lum naqshlari ma'lum bir joyda iqlimning umumiy naqshlari va rejalashtirilgan rivojlanish xususiyatlari asosida aniqlanishi kerak

Kurilishni shunday rejalashtirish kerakki iqlim uning ta'siri ostida yomonlashmasligi, balki yaxshilanishi uchun rejalashtirish kerak. Ushbu maqsadga erishish uchun birinchi navbatda shahar iqlimining xususiyatlarini va ularni keltirib chiqaradigan sabablarni bilish kerak. Buzilish sabablarini bartaraf etish orqali shahar iqlimini yaxshilash mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Javohir, Solijonov, et al. "Exploring the Principles and Applications of Draftsman Geometry." *HOLDERS OF REASON 4.1* (2024): 52-55.
2. Javohir, Solijonov, et al. "APPLICATION AND CAPABILITIES OF THE AUTOCAD PROGRAM IN ARCHITECTURE." *HOLDERS OF REASON 4.1* (2024): 100-106.
3. Javohir, Solijonov, et al. "The Scientific Innovations Shaping the Future of Architecture." *HOLDERS OF REASON 4.1* (2024): 95-99.
4. Javohir, Solijonov, et al. "The Intersection of Science and Art: Exploring the Scientific Advancements in Architecture." *HOLDERS OF REASON 4.1* (2024): 71-73.

5. Javohir, Solijonov, et al. "Exploring the Intersection of Science and Art: The Scientific Foundations of Architecture." *HOLDERS OF REASON* 4.1 (2024): 79-83.
6. Javohir, Solijonov, et al. "Challenges in Training and Scientific Pedagogical Capacity Building in the Field of Architecture and Construction." *HOLDERS OF REASON* 4.1 (2024): 48-51.
7. Javohir, Solijonov, et al. "Application of matrices in architecture and design Sox." *HOLDERS OF REASON* 4.1 (2024): 43-47.
8. Javohir, Solijonov, et al. "The Intersection of Science and Design: Advancing Architecture through Scientific Inquiry." *HOLDERS OF REASON* 4.1 (2024): 74-78.
9. Javohir, Solijonov, et al. "The Intersection of Architecture and Sustainability." *HOLDERS OF REASON* 4.1 (2024): 56-62.
10. Javohir, Solijonov, et al. "Enhancing Architectural Education: Innovative Approaches in Teaching Architectural Sciences." *HOLDERS OF REASON* 4.1 (2024): 90-94.
11. Javohir, Solijonov, et al. "Sustainable Architecture: Balancing Aesthetics, Functionality, and Environmental Responsibility." *HOLDERS OF REASON* 4.1 (2024): 63-70.
12. Muslimovich, Salimov Orifjon, and Fayzullayeva Nodira Nayimovna. "SAMARQAND SHAHRINING TARIXIY MARKAZINI SAQLASH KONSEPSIYASI." *PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION (SCIENTIFIC TECHNICAL JOURNAL)* 1.2 (2023): 160-163.
13. Nabiyev M., Abobakirov A. XALQ QURILISHLARIDA MIKROIQLIMNI YAXSHILAYDIGAN XAJMIY-REJALASHTIRISH VA ARXITEKTURA-KONSTRUKTIV USULLAR //GOLDEN BRAIN. – 2023. – T. 1. – №. 1. – C. 271-273.
14. Nabiyev M., Abobakirov A. ENERGY-EFFICIENT MATERIALS IN BUILDINGS AND STRUCTURES: TECHNOLOGIES AND TRENDS //Innovative Development in Educational Activities. – 2023. – T. 2. – №. 23. – C. 43-48.
15. Abobakirov A. et al. Modern Architecture and Its Types //HOLDERS OF REASON. – 2023. – T. 1. – №. 3. – C. 413-421.
16. Abobakirov A. et al. Energy Efficient Building Materials in the Design of Buildings and Structures //HOLDERS OF REASON. – 2023. – T. 1. – №. 3. – C. 406-412.

17. Abobakirov A. et al. Disadvantages of Transport Engineering in Urban Planning //HOLDERS OF REASON. – 2023. – T. 1. – №. 3. – C. 389-398.
18. Abobakirov A. et al. Materials for Protection Against External Aggressive Environments and Moisture in Building and Structure Design //HOLDERS OF REASON. – 2023. – T. 1. – №. 3. – C. 422-433.
19. Abobakirov A. et al. Advantages of Building Information Modeling (BIM) Technologies in Construction //HOLDERS OF REASON. – 2023. – T. 1. – №. 3. – C. 399-405.
20. Abobakirov A. et al. BIM TEXNOLOGIYALARINING QURILISHDAGI AHAMIYATI //Interpretation and researches. – 2023. – T. 1. – №. 22.
21. Abobakirov A. ENERGY-EFFICIENT MATERIALS IN BUILDINGS AND STRUCTURES: TECHNOLOGIES AND TRENDS //ISSN 2181-3523 VOLUME 2, ISSUE 23 DECEMBER 2023. – 2023. – C. 43.
22. Nabiyev M. et al. Effect of external air temperature on buildings and structures and monuments //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – T. 474. – C. 03011.
23. Dilmurod, Maksimov, et al. "Achievements and challenges in incorporating modern methods into architectural design classes." HOLDERS OF REASON 1.2 (2023): 26-29.
24. Farxod o'g'li, Yusubjonov Jonibek. "UNDERSTANDING AND ADVANCED TRAINING IN THE STUDY OF DESCRIPTIVE GEOMETRY." American Journal of Interdisciplinary Research and Development 27 (2024): 26-31.
25. Dilmurod, Maksimov, et al. "A Comparative Analysis of Wooden Structures: Unveiling the Advantages over Alternative Materials." HOLDERS OF REASON 1.2 (2023): 34-37.
26. Dilmurod, Maksimov, et al. "Calculating Reinforced Concrete Buried Structures: A Comprehensive Approach." HOLDERS OF REASON 1.2 (2023): 45-47.
27. Dilmurod, Maksimov, et al. "Andijan Institute of Economics and Construction." HOLDERS OF REASON 1.2 (2023): 51-54.